

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ARTHUR E. GELLOGAN

Assistant Professor II

Northern Iloilo State University, Main Campus

arthurgelloagan@gmail.com

“ELEKTRISISTA AY BAYANI”

Sa bawat bumbilya, ay tila pamilyang pinagkakaisa,

Nagbibigay liwanag sa madilim na lamesa.

Sa hapag kainan ay masaya at sama-sama,

Sa kuryenteng dumadaloy, tahanan ay sumisigla.

Kasama ang init ng araw, ulan at malakas na hangin,

Hindi alintanang prayuridad ko ang aking tungkulin.

Pagod man ay patuloy ang mga kamay sa pagtrabaho,

Kuryente ay maingat na aayusin sapagkat ito ang misyon ko.

Sa bawat daloy ng kuryente, boltahe at ilaw ng bumbilya

Nakatago ang bawat kuwento ng isang Elektrisista,

Ang mga sinturon at toolbox ang tunay na kasangga

Nagsisilbing sandata at kasama sa haharaping giyera.

Ikaw ang nagsisilbing ilaw sa madilim na gabi,

Tiwala ng pamilya, tagapagtanggol sa unos sa iyo ay nakakubli,

Elektrisista, sa puso ay tunay na huwaran,

Buhay mo ay sining, dapat lamang tularan.

